

ISSN: 3060-4613

MAKTABGACHA
VA MAKTAB
TA'LIMI VAZIRLIGI

O'zbekiston
Milliy Pedagogika
Universiteti

№4(1)
2026

- 13.00.00 Pedagogika fanlari
- 13.00.01 Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta'limotlar tarixi
- 13.00.02 Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (sohalar bo'yicha)
- 13.00.03 Maxsus pedagogika
- 13.00.04 Jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlari nazariyasi va metodikasi
- 13.00.05 Kasb-hunar ta'limi nazariyasi va metodikasi
- 13.00.06 Elektron ta'lim nazariyasi va metodikasi (ta'lim sohaları va bosqichlari bo'yicha)
- 13.00.07 Ta'limda menejment
- 13.00.08 Maktabgacha ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi
- 13.00.09 Ijtimoiy pedagogika
- 07.00.00 Tarix fanlari
- 19.00.00 Psixologiya fanlari
- 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
- 02.00.00 Kimyo fanlari
- 03.00.00 Biologiya fanlari
- 09.00.00 Falsafa fanlari
- 10.00.00 Filologiya fanlari
- 11.00.00 Geografiya fanlari

M

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Pedagogika, psixologiya fanlariga ixtisoslashgan ilmiy jurnal

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Elektron nashr. 128 sahifa,
2-aprel, 2026-yil.

BOSH MUHARRIR:

Karimova E'zoza Gapijanovna – O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vaziri

BOSH MUHARRIR O'RINBOSARI:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna – Pedagogika fanlari doktori, professor

TAHRIRIYAT KENGASHI A'ZOLARI

Ibragimov X.I. – pedagogika fanlari doktori, akademik
Shoumarov G'.B. – psixologiya fanlari doktori, akademik
Qirg'izboyev A.K. – Tarix fanlari doktori, professor
Jamoldinova O.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Sharipov Sh.S. – pedagogika fanlari doktori, professor
Shermuhhammadov B.Sh. – pedagogika fanlari doktori, professor
Ma'murov B.B. – pedagogika fanlari doktori, professor
Madraximova F.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Kalonov M.B. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Nabiyev D.X. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Qo'ldoshev Q. M. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Ikramxanova F.I. – filologiya fanlari doktori, professor
Ismagilova F.S. – psixologiya fanlari doktori, professor (Rossiya)
Stoyuxina N.Yu. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Rossiya)
Magauova A.S. – pedagogika fanlari doktori, professor (Qozog'iston)
Rejep O'zyurek – psixologiya fanlari doktori, professor (Turkiya)
Woogyu Cha – Koreya milliy ta'lim universiteti rektori (Koreya)
Polonnikov A.A. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Belarus)
Mizayeva F. O. – Pedagogika fanlari doktori, dotsent
Baybayeva M.X. – pedagogika fanlari doktori, professor
Muxsiyeva A.T. – pedagogika fanlari doktori, professor
Aliyev B. – falsafa fanlari doktori, professor
Abdullayeva N. Sh. – Pedagogika fanlari doktori (DSc), professor
G'afurov D. O. – falsafa fanlari doktori (Phd)
Shomurodov R.T. – iqtisodiyot fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Mirzayeva F. O. – pedagogika fanlari doktori (DSc), dotsent
Jalilova S.X. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Bafayev M.M. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Usmonova D.I. – Samarqand iqtisodiyot va servis institute dotsenti
Saifnazarov I. – falsafa fanlari doktori, professor
Nematov Sh.E. – pedagogika fanlari nomzodi (PhD)
Tillashayxova X.A. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Yuldasheva F.I. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Doniyorov S. M. – "Yangi O'zbekiston" va "Pravda Vostoka" gazetalarini tahririyati DM bosh muharriri, O'zbekiston Respublikasida xizmat ko'rsatgan jurnalist, filologiya fanlari nomzodi (PhD)
Yuldasheva D.B. – filologiya fanlari bo'yicha falsafa (PhD) doktori, dotsent
Tangriyev A. T. – Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti kafedra professori
Ashurov R. R. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Panjiyev M. A. – Qashqadaryo viloyati Maktabgacha va maktab ta'limi boshqarmasi boshlig'ining birinchi o'rinbosari
Xudayberganov N. A. – Xorazm Ma'mun akademiyasi Tabiiy fanlar bo'limining katta ilmiy xodimi, biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Vaxobov Anvar Abdusattor o'g'li – Pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori, dotsent

Muassis: "Tadbirkor va ishbilarmon" MChJ

Hamkorlarimiz: O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vazirligi, O'zbekiston milliy pedagogika universiteti

EDITOR-IN-CHIEF:

Karimova E'zoza Gapirzhanovna – Minister of Perschool and School Education of the Republic of Uzbekistan

DEPUTY EDITOR-IN-CHIEF:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

EDITORIAL BOARD MEMBERS:

Ibragimov X.I. – Doctor of Pedagogical Sciences, Academician

Shoumarov G. B. – Doctor of Psychological Sciences, Academician

Qirg'izboyev A. K. – Doctor of Historical Sciences, Professor

Jamoldinova O.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Sharipov Sh.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Shermuhhammadov B.Sh. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Ma'murov B.B. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Madraximova F.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Kalonov M.B. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Nabiyev D.X. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Koldoshev K. M. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Ikramxanova F.I. – Doctor of Philological Sciences, Professor

Ismagilova F.S. – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Russia)

Stoyuxina N.Yu. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Russia)

Magauova A.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor (Kazakhstan)

Rejep O'zyurek – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Turkey)

Wookyu Cha – President of the National University of Education, Korea (South Korea)

Polonnikov A.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Belarus)

Mizayeva F. O. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Baybayeva M.X. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Muxsiyeva A.T. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Aliyev B. – Doctor of philosophy, professor

Abdullayeva N. Sh. – Doctor of Pedagogical Sciences (DSc), Professor

Gafurov D. O. – Doctor of Philosophy (PhD)

Shomurodov R.T. – Candidate of Economic Sciences (PhD), Associate Professor

Mirzayeva F. O. – Doctor of Pedagogical Sciences (DSc), Associate Professor

Jalilova S.X. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Bafayev M.M. – Doctor of Philosophy in Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Usmonova D.I. – Associate Professor, Samarkand Institute of Economics and Service

Saifnazarov I. – Doctor of philosophy, professor

Nematov Sh.E. – Candidate of Pedagogical Sciences (PhD)

Tillashayxova X.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Yuldasheva F.I. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor

Doniyorov S. M. – Editor-in-Chief of the Editorial Board of the newspapers "Yangi Uzbekiston" and "Pravda Vostoka", Honored Journalist of the Republic of Uzbekistan, Candidate of Philological Sciences (PhD)

Yuldasheva D.B. – Doctor of Philosophy (PhD) in Philological Sciences, Associate Professor

Tangriyev A.T. – is a professor of Tashkent State University of Economics

Ashurov R. R. – Doctor of Philosophy (PhD) in Psychology, Associate Professor

Panjiyev M. A. – First Deputy Head of the Department of Preschool and School Education of the Kashkadarya Region

Khudaiberganov N. A. – Senior Researcher of the Department of Natural Sciences of the Khorezm Mamun

Academy, Doctor of Philosophy (PhD) in Biological Sciences

Vakhobov Anvar Abdusattor oglu – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences, Associate Professor

“Maktabgacha va maktab ta’limi” jurnali O‘zbekiston Respublikasi Oliy attestatsiya komissiyasining quyidagi qarorlariga asosan pedagogika va psixologiya fanlari bo‘yicha falsafa doktori (PhD) hamda fan doktori (DSc) ilmiy darajasiga talabgorlarning dissertatsiyalaridagi asosiy ilmiy natijalarni chop etish uchun milliy ilmiy nashrlar ro‘yxatiga kiritilgan:

Pedagogika fanlari bo‘yicha: OAK Kengashi tavsiyasi (26.08.2024-y., №11-05-4381/01) asosida:

- Ekspert kengashi (29.10.2024-y., №10)
- Rayosat qarori (31.10.2024-y., №363/5)

Psixologiya fanlari bo‘yicha: Toshkent davlat pedagogika universiteti murojaatiga asosan OAK tavsiyasi (24.04.2025-y., №11-05-2566/01):

- Ekspert kengashi (25.05.2025-y., №10)
- Rayosat qarori (08.05.2025-y., №370/5)

“Maktabgacha va maktab ta’limi”
jurnali

26.09.2023-yildan

O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti
Administratsiyasi huzuridagi Axborot
va ommaviy kommunikatsiyalar
agentligi tomonidan **№C-5669363**
reyestr raqami tartibi bo‘yicha
ro‘yxatdan o‘tkazilgan.

Litsenziya raqami: **№136361**

MUNDARIJA

Yangi O'zbekistonning mintaqaviy va global geosiyosiy pozitsiyasi: milliy o'zlik va media reprezentatsiya tahlili	16
Salim Doniyorov	
Axborot kommunikatsiya texnologiyalari vositasida o'quvchilarning adabiy tahlil kompetensiyasini shakllantirish	21
Djo'rayev Yorqin Xolnizozovich, Xoldarova Gulchehra Tajibayevna	
Adabiy tahlil kompetensiyasini shakllantirishda elektron darsliklar va multimedia vositalaridan foydalanish.....	26
Djo'rayev Yorqin Xolnizozovich	
Ta'limdagi hurfikrlikni rivojlantirishning pedagogik asoslari.....	29
Yunusov Dilshod Raxmatovich	
Boshlang'ich ta'limda kompetensiyaviy yondashuv asosida o'quvchilarda tanqidiy fikrlash ko'nikmalarini shakllantirish metodikasi.....	32
Aliqulova Habiba Bahranovna	
Ayollar boksida jismoniy tayyorgarlikning yosh qizlar salomatligiga ta'siri	36
Majidov Ruslan Rustam o'g'li, Komilova Ismigul O'ktamjon qizi	
Talaba-yoshlarda internet risklarning oldini olishning pedagogik modeli	41
Muradova Maftuna Komilovna, Mamadaliyeva Umida Isroiljonovna	
Диагностика креативности студентов педагогических вузов в процессе изучения специальных дисциплин.....	44
Уразова Марина Батыровна, Соибова Толифа Дилмуродовна	
STEAM yondashuvi asosida boshlang'ich sinf o'quvchilarida kommunikativ kompetentlikni shakllantirishning metodik xususiyatlari.....	49
Tashibekova Munajat Xoshimovna	
Mariya Montessori ta'limida bolalarning mustaqilligini va ijodiy faoliyatini rivojlantirishning pedagogik-didaktik shart-sharoitlari.....	53
Asqarova Ma'mura Sadriddinovna	
O'spirinlik yoshida namoyon bo'ladigan agressiv xulqning psixologik xususiyati	59
Atajanova Xurjon Pirnazar qizi	
O'zbekiston jurnalistikasining rivojlanishida jadidlarning o'rni: jurnalistikada yangi trend	64
Murtozayeva Nigora Murtoza qizi	
Virtual ta'lim texnologiyasining ta'lim jarayonini takomillashtirishdagi ahamiyati.....	67
Muxsiyeva Aziza Shamsitdinovna	
Kelajakdagi o'qituvchilarning pedagogik kreativligini ta'limiy o'yinlar orqali rivojlantirish yo'llari	69
N. A. Musayeva	
Talabalarda lisoniy tafakkurni shakllantirishga psixolingvistik yondashuvning didaktik tamoyillari	76
Odiljonova Kamola Abduvosit qizi	
Strategies for Overcoming Difficulties in Using Authentic Materials in English Language Teaching	81
Qosimov Jaloliddin Abduvali o'g'li	
Oliy ta'lim muassasalarida mustaqil ta'limni tashkil etishning pedagogik imkoniyatlari	84
Qurbonova Buzaynab Nurmuxammadiyevna	
Inspektor-psixologlarda ijtimoiy-psixologik kompetentlikning kasbiy faoliyatdagi ahamiyati	87
Raxmanova Dilnoza Farmanovna	
Qo'ng'iro't tumani toponimlarining leksik-semantik va genetik xususiyatlari	90
Shamshaddinova Saodat Saparbayevna	
Variativ yondashuv asosida 5–9-sinf o'quvchilarida valeologik madaniyatni rivojlantirishning didaktik modeli va metodik ta'minoti	93
Shamuratov Asqar Abdullayevich	

The Structural Composition and Developmental Stages of Critical Thinking Skills.....	98
Shuxratjon Ismoiljonov Boymirza o'g'li	
Yosh rahbar kadrlarni lavozimlarga tayinlashning psixologik xususiyatlari.....	106
Sobitov Otabek	
O'zbekistonda erta turmush qurish masalasi va uning psixologik tahlillari.....	111
Sodiqova Gulbarno Odiljon qizi	
Adaptiv sportning inklyuziv ta'lim tizimida alohida ta'limga ehtiyoji bo'lgan o'quvchilarning jismaniy va funksional rivojlanishidagi ahamiyati.....	114
Xasanova Sarvinoz To'liqinjon qizi	
Yosh futbolchilarda texnik mahoratni rivojlantirishda differentsiallashgan mashg'ulotlar modelini qo'llash samaradorligi	118
Zayniddinov Tojiddin Baxriddinovich	
Фразеологизмы как носители культуры: проблемы перевода и методы обучения	123
Хамидова Гулноза Турсунбой кизи	

ДИАГНОСТИКА КРЕАТИВНОСТИ СТУДЕНТОВ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ВУЗОВ В ПРОЦЕССЕ ИЗУЧЕНИЯ СПЕЦИАЛЬНЫХ ДИСЦИПЛИН

Уразова Марина Батыровна

Узбекский национальный педагогический университет, доктор педагогических наук, профессор кафедры

Соибова Толифа Дилмуродовна

Узбекский национальный педагогический университет, магистрант 1 курса направления “Педагогика”

Аннотация: В статье рассматриваются теоретические и методические аспекты диагностики креативности студентов педагогических вузов в процессе изучения специальных дисциплин. Раскрыто содержание креативности как профессионально значимого качества будущего педагога, проанализированы психолого-педагогические подходы к её диагностике. Особое внимание уделено критериям оценки креативности, включающим беглость, гибкость, оригинальность и разработанность мышления. Описаны методы и инструменты диагностики, в том числе тесты дивергентного мышления, анализ продуктов учебной деятельности, кейс-метод и педагогическое наблюдение. Обоснованы возможности специальных дисциплин в выявлении и оценке креативного потенциала студентов. Представлена характеристика уровней креативности (репродуктивного, эвристического и творческого), позволяющих дифференцировать степень её сформированности.

Ключевые слова: креативность; диагностика креативности; студенты педагогических вузов; дивергентное мышление; беглость; гибкость; оригинальность; разработанность; специальные дисциплины; педагогическая деятельность.

Annotatsiya: Pedagogika oliy ta'lim muassasalari talabalari kreativligini maxsus fanlarni o'rganish jarayonida diagnostika qilishning nazariy va metodik jihatlarini ko'rib chiqiladi. Kreativlik bo'lajak o'qituvchining kasbiy muhim sifati sifatida yoritilib, uni baholashga oid psixologik-pedagogik yondashuvlar tahlil qilinadi. Kreativlikni baholash mezonlari sifatida fikrlashning tezkorligi, moslashuvchanligi, o'ziga xosligi va ishlab chiqilganlik darajasi ajratib ko'rsatiladi. Diagnostika usullari va vositalari, jumladan, divergent fikrlash testlari, talabalar faoliyati mahsulotlarini tahlil qilish, keys-metod va pedagogik kuzatuv yoritilgan. Maxsus fanlarning talabalar kreativ salohiyatini aniqlash va baholashdagi imkoniyatlari asoslab berilgan. Kreativlik darajalari (reproduktiv, evristik va ijodiy) tavsiflanib, ularning shakllanish darajasini farqlash imkoniyati ko'rsatilgan.

Kalit so'zlar: kreativlik; kreativlikni diagnostika qilish; pedagogika talabalari; divergent fikrlash; tezkorlik; moslashuvchanlik; o'ziga xoslik; ishlab chiqilganlik; maxsus fanlar; pedagogik faoliyat.

Abstract: The article examines the theoretical and methodological aspects of diagnosing creativity among students of pedagogical universities in the process of studying specialized disciplines. The content of creativity as a professionally significant quality of a future teacher is revealed, and psychological and pedagogical approaches to its assessment are analyzed. Particular attention is paid to the criteria for evaluating creativity, including fluency, flexibility, originality, and elaboration of thinking. The methods and tools of assessment are described, including tests of divergent thinking, analysis of students' academic products, the case-study method, and pedagogical observation. The potential of specialized disciplines for identifying and assessing students' creative potential is substantiated. The characteristics of creativity levels (reproductive, heuristic, and creative) are presented, allowing differentiation of its development.

Key words: creativity; creativity assessment; students of pedagogical universities; divergent thinking; fluency; flexibility; originality; elaboration; specialized disciplines; pedagogical activity.

ВВЕДЕНИЕ

Развитие системы высшего образования в Республике Узбекистан сопровождается усилением внимания к качеству профессиональной подготовки будущих педагогов. Современные требования к педагогической деятельности выходят за рамки передачи знаний и ориентированы на формирование у обучающихся способности к самостоятельному мышлению, поиску нестандартных решений и созданию

новых образовательных практик. В этой связи креативность выступает как одно из значимых профессиональных качеств будущего учителя.

Приоритетность данного направления закреплена в нормативных документах. Так, в Указе Президента Республики Узбекистан № УП-5847 “Об утверждении Концепции развития системы высшего образования Республики Узбекистан до 2030-года” отмечается необходимость поднятия на качественно новый уровень процесса подготовки самостоятельно мыслящих высококвалифицированных кадров с современными знаниями и высокими духовно-нравственными качествами. В документе также подчёркивается потребность формирования у обучающихся навыков критического и творческого мышления ^[1].

В Указе Президента Республики Узбекистан № УП-6108 “О мерах по развитию сфер образования и воспитания и науки в новый период развития Узбекистана” указано: “...определить основными направлениями дальнейшего развития сфер образования и воспитания и науки в новый период развития Узбекистана: подготовку кадров нового поколения, обладающих высоким интеллектуальным и духовным потенциалом, способных выйти на арену, реализовать свои новые инициативы и идеи ради прогресса страны, а также формирование навыков и знаний, необходимых для овладения современными профессиями выпускниками образовательных учреждений” ^[2].

Обозначенные ориентиры определяют значимость формирования креативности у студентов педагогических вузов как важного компонента их профессиональной подготовки. В данном контексте особое значение приобретает диагностика креативности, позволяющая определить уровень её сформированности и обеспечить научно обоснованный подход к её развитию в процессе изучения специальных дисциплин.

ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ

В исследованиях Дж. П. Гилфорда креативность связывается с дивергентным типом мышления, характеризующимся способностью генерировать множество идей, переключаться между ними и находить нестандартные решения. В структуре креативности он выделял такие параметры, как оригинальность, гибкость и беглость мышления. Развитие этих положений представлено в работах Э. П. Торренса, который рассматривал креативность как процесс, включающий выявление проблемы, выдвижение гипотез и их проверку. Он также подчёркивал чувствительность к противоречиям и способность находить решения в нестандартных ситуациях ^[3].

В педагогическом контексте креативность соотносится с профессиональной деятельностью учителя и проявляется как способность к преобразованию образовательного процесса. Исследования показывают, что она включает отказ от стереотипных способов мышления, гибкость в выборе методов обучения и ориентацию на поиск новых педагогических решений. При этом креативность не сводится к генерации идей, а рассматривается как интегративное качество, объединяющее когнитивные и личностные характеристики ^[4].

В системе подготовки будущих учителей креативность рассматривается как профессионально значимое качество. Она выражается в способности проектировать образовательные ситуации, ориентированные на развитие учащихся, а также в готовности к педагогической рефлексии и вариативности профессиональных действий. Творческий потенциал педагога определяется как совокупность личностных способностей и умений, обеспечивающих изменение способов деятельности в соответствии с новыми условиями ^[4].

МЕТОДОЛОГИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ

Диагностика креативности студентов педагогических вузов базируется на совокупности психолого-педагогических подходов, обеспечивающих комплексную оценку когнитивных, личностных и деятельностных характеристик.

В рамках психометрического подхода, разработанного Гилфордом и Торренсом, диагностика креативности ориентирована на количественную оценку дивергентного мышления. Наиболее распространённым инструментом является тест творческого мышления Торренса (ТТСТ), включающий вербальные и фигуральные задания.

Вербальная форма предполагает выполнение заданий типа:

- генерация максимального числа вариантов использования объекта (например, “необычные способы применения предмета”);
- завершение незаконченных ситуаций;
- постановка вопросов к предложенной проблеме.

Фигуральная форма направлена на интерпретацию и дополнение визуальных стимулов (дорисовывание фигур, создание изображений на основе абстрактных элементов). Оценка результатов осуществляется по показателям беглости, гибкости, оригинальности и разработанности^[5].

В русле идей Гилфорда используются задания на альтернативное использование, словесные ассоциации и преобразование стимулов, направленные на выявление способности к множественной генерации идей и переходу между различными способами решения. В своей книге "Природа человеческого интеллекта" Гилфорд представил важные концепции конвергентного и дивергентного мышления, а также разделил задачи на закрытые и открытые. Закрытые задачи, подобные стандартным школьным упражнениям, предполагают единственный верный ответ. В отличие от них, открытые (или дивергентные) задачи допускают множество, порой бесконечное, количество правильных решений^[6].

Личностный подход акцентирует внимание на креативности как устойчивом свойстве личности. В исследованиях Д. Б. Богоявленской используется метод "интеллектуальной активности", позволяющий выявить уровень познавательной инициативы и склонность к выходу за пределы заданной задачи. В рамках данного подхода применяются: опросники творческой активности, методики оценки мотивации достижения, наблюдение за проявлением инициативы в учебной деятельности. В рамках данного подхода творческие способности представляют собой интегральное образование, основой которого является интеллектуальная активность, которая тем выше, чем выше уровень умственных способностей. Основные подсистемы интеллектуальной активности составляют умственные способности и мотивационный строй личности. Высокий уровень познавательной самостоятельности обеспечивает доминирование познавательной мотивации^[7].

В педагогической практике диагностика креативности дополняется деятельностными методами. К ним относятся:

ситуационные задания (case-study), требующие разработки педагогических решений в нестандартных условиях (например, моделирование проблемной ситуации на уроке);

проектные задания, ориентированные на создание фрагмента урока, методической разработки или образовательного продукта;

педагогические эссе, позволяющие оценить оригинальность профессионального мышления и глубину рефлексии.

Оценка результатов осуществляется экспертным путём с использованием заранее заданных критериев (оригинальность решения, педагогическая целесообразность, вариативность подходов).

Ключевыми критериями диагностики креативности выступают показатели дивергентного мышления, предложенные Гилфордом и Торренсом: беглость, гибкость, оригинальность и разработанность.

- беглость отражает количество генерируемых идей за ограниченное время;
- гибкость – способность к смене стратегий;
- оригинальность – степень новизны решений;
- разработанность – уровень детализации и практической проработанности^[5, 6].

Использование совокупности тестовых, личностных и деятельностных методов позволяет диагностировать креативность студентов педагогических вузов не только как характеристику мышления, но и как профессионально значимое качество, проявляющееся в реальной учебной и педагогической деятельности.

АНАЛИЗ И РЕЗУЛЬТАТЫ

Специальные дисциплины в системе подготовки будущих педагогов обладают значительным диагностическим потенциалом в отношении креативности студентов, поскольку ориентированы на решение профессионально значимых задач, требующих вариативности мышления и отхода от шаблонных решений. Их содержание и формы организации учебной деятельности создают условия для выявления как когнитивных, так и личностных аспектов креативности.

Такие дисциплины, как методики преподавания предметов, позволяют оценить способность студентов к проектированию образовательного процесса. В рамках данных курсов студенты разрабатывают планы-конспекты уроков, создают дидактические материалы, моделируют учебные ситуации, что делает возможным выявление оригинальности педагогических решений, гибкости мышления и уровня разработанности идей. Анализ подобных продуктов деятельности рассматривается в педагогических исследованиях как один из надёжных способов диагностики профессионально ориентированной креативности^[8].

Курсы, связанные с инновационной и креативной педагогикой, ориентированы на решение профессионально-педагогических задач в условиях неопределённости. Выполнение заданий, предполагающих разработку альтернативных подходов к обучению, способствует выявлению способности студентов к вариативному мышлению и самостоятельному поиску решений. В данном случае креативность проявляется как умение трансформировать педагогические знания в новые формы организации учебного процесса. Психолого-педагогические дисциплины, включая курсы педагогической психологии, позволяют диагностировать личностные характеристики креативности. В процессе выполнения заданий, направленных на анализ проблемных ситуаций, интерпретацию поведения обучающихся и моделирование педагогического взаимодействия, выявляются такие показатели, как дивергентность мышления, способность к инсайту и уровень познавательной активности [8].

ЗАКЛЮЧЕНИЕ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Диагностика креативности студентов педагогических вузов в рамках указанных дисциплин реализуется с использованием комплекса взаимодополняющих методов. Одним из базовых инструментов выступают тесты креативности, ориентированные на измерение параметров дивергентного мышления. Наиболее распространёнными являются тест творческого мышления Торренса и адаптированные методики, позволяющие оценить беглость, гибкость и оригинальность мышления.

Существенное значение имеет анализ продуктов учебной деятельности студентов. Оценке подвергаются курсовые работы, педагогические эссе, планы-конспекты уроков и творческие проекты. Критериями выступают новизна решений, их педагогическая целесообразность, степень проработанности и вариативность подходов. Такой метод позволяет выявить креативность в контексте реальной профессиональной деятельности [9].

Педагогическое наблюдение применяется для фиксации поведенческих проявлений креативности в процессе учебной деятельности и педагогической практики. Внимание уделяется таким показателям, как инициативность, активность в обсуждениях, склонность к постановке нестандартных вопросов и способность к самостоятельному поиску решений [9].

Комплексное использование тестовых, деятельностных и наблюдательных методов обеспечивает более точную диагностику креативности студентов педагогических вузов, позволяя выявить её проявления как на уровне мышления, так и в профессионально ориентированной деятельности [9].

Уровни креативности:	Описание:
Высокий (Творческий)	Студент предлагает принципиально новые решения, нарушает шаблоны, высокая беглость и оригинальность.
Средний (Эвристический)	Студент использует известные методы, но модернизирует их под задачу, демонстрирует гибкость.
Низкий (Репродуктивный)	Студент решает задачи, используя только шаблонные, репродуктивные методы, оригинальность отсутствует.

Выделение репродуктивного, эвристического и творческого уровней позволяет дифференцировать степень проявления креативности и использовать полученные результаты для дальнейшего совершенствования образовательного процесса. Такая градация отражает переход от воспроизведения знаний к их преобразованию и созданию новых способов педагогической деятельности.

Диагностика креативности студентов педагогических вузов требует опоры на комплексный подход, включающий психометрические, личностные и деятельностные методы. Использование тестов дивергентного мышления, анализа продуктов учебной деятельности и педагогического наблюдения позволяет выявить креативность как многомерное образование, проявляющееся не только на уровне мышления, но и в профессионально ориентированной деятельности.

Список использованной литературы:

1. Указ Президента Республики Узбекистан № УП-5847 от 8-октября 2019-года "Об утверждении Концепции развития системы высшего образования Республики Узбекистан до 2030-года".
2. Указ Президента Республики Узбекистан № УП-6108 от 6-ноября 2020-года "О мерах по развитию сфер образования и воспитания и науки в новый период развития Узбекистана".
3. Концепция креативности Дж. П. Гилфорда и Э. П. Торренса // Лекции.Орг: [Электронный ресурс]. 2015. URL: <https://lektsii.org/1-11041.html>
4. Куриленко И. В. Диагностика креативности в современном образовании // Теория и практика общественного развития. 2014. URL: <https://sciup.org/14936085>

5. Torrance E. P. Torrance Tests of Creative Thinking. Bensenville, IL: Scholastic Testing Service, 1974.
6. Guilford J. P. The Nature of Human Intelligence. University of Southern California, 1967.
7. Боявленская Д. Б. О предмете и методе исследования творческих способностей // Психологический журнал. 1995. Т. 16. № 5. С. 49–58.
8. Развитие креативности педагогов и студентов (новая педагогика высшего образования): монография. Екатеринбург, 2022.
9. Дудина М. М., Хаматнуров Ф. Т. Основы психолого-педагогической диагностики: учебное пособие. Екатеринбург: Изд-во Рос. гос. проф.-пед. ун-та, 2016.

-
- 13.00.00 Pedagogika fanlari
 - 13.00.01 Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta'limotlar tarixi
 - 13.00.02 Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (sohalar bo'yicha)
 - 13.00.03 Maxsus pedagogika
 - 13.00.04 Jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlari nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.05 Kasb-hunar ta'limi nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.06 Elektron ta'lim nazariyasi va metodikasi (ta'lim sohaları va bosqichlari bo'yicha)
 - 13.00.07 Ta'limda menejment
 - 13.00.08 Maktabgacha ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.09 Ijtimoiy pedagogika
 - 07.00.00 Tarix fanlari
 - 19.00.00 Psixologiya fanlari
 - 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
 - 02.00.00 Kimyo fanlari
 - 03.00.00 Biologiya fanlari
 - 09.00.00 Falsafa fanlari
 - 10.00.00 Filologiya fanlari
 - 11.00.00 Geografiya fanlari

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Mas'ul muharrir: Ramzidin Ashurov

Ingliz tili muharriri: Murod Xoliyorov

Musahhih: Alibek Zokirov

Sahifalovchi va dizayner: Iskandar Islomov

2026. №4(1)

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali 26.09.2023-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №C-5669363 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.
Litsenziya raqami: № 136361.

Manzirimiz: Toshkent shahar, Yunusobod tumani
19-mavze, 17-uy.